

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA BAHOLASH USULLARINING AN'ANAVIY VA ZAMONAVIY YONDASHUVLARI

Abdilhamidova Madina

O'zMPU Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 4-kurs talabasi

abdilhamidovamadina243@gmail.com

+998901275659

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18239513>

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang'ich ta'lim tizimida qo'llaniladigan baholash usullarining an'anaviy va zamonaviy yondashuvlari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Baholashning ta'lim jarayonidagi o'rni, uning o'quvchilarning bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini rivojlantirishdagi ahamiyati yoritiladi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, baholash usullari, an'anaviy baholash, zamonaviy baholash, formativ baholash, summativ baholash, o'quvchi rivoji

Abstract

This article provides a scientific and theoretical analysis of traditional and modern approaches to assessment methods used in the primary education system. The role of assessment in the educational process, its importance in the development of students' knowledge, skills and competencies are highlighted.

Keywords: primary education, assessment methods, traditional assessment, modern assessment, formative assessment, summative assessment, student development

Аннотация

В данной статье представлен научно-теоретический анализ традиционных и современных подходов к методам оценивания, используемым в системе начального образования. Подчеркивается роль оценивания в образовательном процессе, его важность в развитии знаний, навыков и компетенций учащихся.

Ключевые слова: начальное образование, методы оценивания, традиционное оценивание, современное оценивание, формирующее оценивание, итоговое оценивание, развитие учащихся.

Kirish

Boshlang'ich ta'lim har qanday ta'lim tizimining poydevori bo'lib, o'quvchilarning intellektual, axloqiy va ijtimoiy rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu bosqichda o'quvchilarga bilim berish jarayonini sifatli tashkil etish ularning keyingi bosqichlarda muvaffaqiyatli ta'lim olishlarini belgilab beradi. Ta'lim jarayonida baholash tizimi esa o'quvchilarning qanchalik muvaffaqiyatga erishayotganini va rivojlanish dinamikasini kuzatishda asosiy vosita sifatida qaraladi. Shu boisdan, dunyoning turli mamlakatlarida baholash dasturlari o'quv jarayonining ajralmas qismi sifatida qaralib, ularni zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan uyg'unlashtirishga katta e'tibor qaratilmoqda¹.

Hozirgi kunda O'zbekistonda ta'lim tizimini isloh qilish jarayoni faol davom etmoqda. Xususan, boshlang'ich ta'limda baholash tizimini modernizatsiya qilish masalasi dolzarb bo'lib, xorijiy tajribani o'rganish va amaliyotga tatbiq etishning o'rni beqiyosdir. Xorij mamlakatlarida

¹ Abduraxmonova D. Boshlang'ich ta'lim sifatini baholash va takomillashtirishda xalqaro tadqiqot dasturlarining o'rni: muammo va yechimlari // Boshlang'ich ta'limda [innovatsiyalar](#), 2021/4. – 78-84 b.

qo'llanilayotgan zamonaviy baholash dasturlari o'quvchilarning faqatgina bilimlarini emas, balki ularning amaliy ko'nikma va ijodiy qobiliyatlarini ham baholashga qaratilganligi bilan ajralib turadi².

Ta'lim jarayonining samaradorligi ko'p jihatdan baholash tizimining to'g'ri tashkil etilishiga bog'liq. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida baholash nafaqat o'quvchilarning bilim darajasini aniqlash, balki ularning shaxsiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash, o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirish va ijobiy o'quv muhitini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun baholash jarayoni rag'batlantiruvchi va tushunarli bo'lishi lozim, chunki aynan shu davrda ularning ta'limga munosabati shakllanadi.

An'anaviy baholash tizimi uzoq yillar davomida ta'lim amaliyotida yetakchi bo'lib kelgan bo'lsa-da, zamonaviy pedagogik yondashuvlar baholashga yangicha qarashni talab etmoqda. Bugungi kunda baholash o'quv jarayonining yakuniy bosqichi emas, balki uning ajralmas tarkibiy qismi sifatida qaralmoqda.

An'anaviy baholash usullari asosan o'quvchilarning bilim darajasini aniqlashga qaratilgan bo'lib, yozma va og'zaki nazorat ishlari, testlar, imtihonlar orqali amalga oshiriladi. Ushbu yondashuvda baholash ko'proq summativ xarakterga ega bo'lib, ma'lum bir o'quv davri yakunida o'quvchining natijasini aniqlashga xizmat qiladi. An'anaviy baholashning asosiy afzalligi uning aniqligi va baholash jarayonining nisbatan oson tashkil etilishidadir. O'qituvchi qisqa vaqt ichida o'quvchilarning bilim darajasi haqida umumiy tasavvurga ega bo'lishi mumkin³.

Hozirgi vaqtda barcha ta'lim muassasalarida o'quvchilar bilimni nazorat qilishda, shuningdek zamonaviy baholashni amalga oshirishda test usulidan keng foydalaniladi. Test nafaqat o'quvchilar, balki o'qituvchilar uchun ham foydalidir. Ular test tuzish va uni amalda qo'llash orqali o'zini o'zi, o'zining bilimni, o'zlari saboq berayotgan fan bo'yicha o'quvchilar bilimni nazorat qilish imkoniga ega bo'ladilar. Ixcham tarzda tuzilgan testlar o'rganilayotgan fanning barcha bo'limlari mazmunini o'zida aks ettirishi lozim

O'quv jarayonida o'qituvchi "ma'lumotlarga asoslangan feedback" orqali o'quvchilarga "Sizning javobingiz to'g'ri yoki noto'g'ri", "Javob (yechim) to'liq bajarilgan", "Quyidagi jihatlarga e'tibor qaratish lozim" kabi munosabat bildirishi mumkin bo'ladi⁴. Zamonaviy baholash orqali mazkur munosabatlar baholash varaqalarida o'z ifodasini topgan. Feedback madaniyatining ya'na bir muhim jihati maqtovdan aniq ajratilishidir.

Zamonaviy baholash usullarida ham mazkur jihatlarga e'tibor qaratildi. Zamonaviy baholash usullari yildan-yilga takomillashib bormoqda. Ilmiy adabiyotlar tahlili quyidagi usullar mavjudligini tasdiqlaydi:

1. Ishni bajargan o'quvchi o'z-o'ziga baho qo'yadi. So'ng uning ishi o'qituvchi tomonidan baholanadi, ikkala baho qiyoslanib, birinchi bahoning obyektivlik darajasi aniqlanadi.

2. Og'zaki javobdan so'ng o'qituvchi javob berayotgan o'quvchidan o'ziga qanday baho qo'yish mumkinligini so'raydi. Keyin sinfga murojaat qilib, o'rtoqlari javobini ballar bo'yicha

² Brown H D Language Assessment Principles and Classroom Practices Pearson Education 2004

³ Harlen W Assessment of Learning Sage Publications 2007

⁴ Adizov B.R. Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etishning nazariy asoslari: ped. fanlari dokt... diss. – Buxoro, 2002. – 276 b.

baholashni iltimos qiladi. Biroq zamonaviy baholashni shakllantirish uchun o'quvchilarni baholash faoliyatiga jalb etish kifoya qilmaydi⁵.

Shu bilan birga, an'anaviy baholash usullari bir qator kamchiliklarga ham ega. Bu yondashuvda o'quvchilarning individual rivojlanish sur'ati, ijodkorligi va mustaqil fikrlash qobiliyati yetarli darajada hisobga olinmaydi. Baholash natijaga yo'naltirilgan bo'lib, jarayonning o'zi ko'pincha e'tibordan chetda qoladi. Bu esa ayrim hollarda o'quvchilarda qo'rquv va ishonchsizlikni yuzaga keltirishi mumkin.

Zamonaviy baholash yondashuvlari esa o'quvchini ta'lim jarayonining faol ishtirokchisiga aylantirishga qaratilgan. Bunday yondashuvlarda formativ baholash yetakchi o'rin egallaydi. Formativ baholash o'quv jarayonining barcha bosqichlarida amalga oshirilib, o'quvchilarga o'z xatolarini anglash va ularni tuzatish imkonini beradi. Portfel baholash, o'zini baholash, tengdoshlar tomonidan baholash, loyiha ishlari va kuzatuvlar zamonaviy baholashning asosiy ko'rinishlaridan hisoblanadi⁶.

Zamonaviy baholash usullari o'quvchilarning faolligini oshiradi, ularda mas'uliyat hissini shakllantiradi va o'z-o'zini rivojlantirishga undaydi. Ayniqsa, boshlang'ich ta'limda bu yondashuvlar o'quvchilarning psixologik holatini inobatga olgan holda baholashni amalga oshirish imkonini beradi. Baholash jarayoni jazolovchi emas, balki rivojlantiruvchi xarakter kasb etadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich ta'limda baholash usullarining an'anaviy va zamonaviy yondashuvlari o'ziga xos afzallik va cheklovlarga ega. An'anaviy baholash bilim darajasini aniqlashda muhim bo'lsa-da, zamonaviy baholash yondashuvlari o'quvchilarning shaxsiy rivoji, motivatsiyasi va mustaqil fikrlash qobiliyatini shakllantirishda samaraliroq hisoblanadi. Shu sababli boshlang'ich ta'limda baholash tizimini tashkil etishda ushbu ikki yondashuvni uyg'unlashtirish maqsadga muvofiqdir. Bu esa ta'lim sifatini oshirish va barkamol shaxsni shakllantirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Brown H D Language Assessment Principles and Classroom Practices Pearson Education 2004
2. Black P Wiliam D Assessment and Classroom Learning Assessment in Education 1998
3. Harlen W Assessment of Learning Sage Publications 2007
4. Stiggins R Classroom Assessment for Student Learning Pearson Education 2005
5. Council of Europe Common European Framework of Reference for Languages Learning Teaching Assessment 2001
6. Abduraxmonova D. Boshlang'ich ta'lim sifatini baholash va takomillashtirishda xalqaro tadqiqot dasturlarining o'rni: muammo va yechimlari // Boshlang'ich ta'limda innovatsiyalar, 2021/4. – 78-84 b.
7. Adizov B.R. Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etishning nazariy asoslari: ped. fanlari dokt... diss. – Buxoro, 2002. – 276 b.
8. Azizxodjayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. –T.: O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2006. – 160 b

⁵ Stiggins R Classroom Assessment for Student Learning Pearson Education 2005

⁶ Azizxodjayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. –T.: O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2006. – 160 b